

IV.

Op 1 Juli 1931 wordt een 4 % leening groot f 1.000.000.— tegen 99 % geëmitteerd aflosbaar als volgt:

2 Januari 1932 tot en met 2 Januari 1941	jaarlijks	f 40.000.—
2 „ 1942 „ „ „ 2 „ 1951	„ „	30.000.—
2 „ 1952 „ „ „ 2 „ 1961	„ „	20.000.—
2 „ 1962 „ „ „ 2 „ 1971	„ „	10.000.—

Coupons 2 Jan. en 1 Juli.

Hoe hoog dient de aflossingspremie gesteld te worden opdat de inschrijver 4½ rendement maakt?

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

The relationship between cost accounts and financial accounts

Taggart, P. — „Financial accounts and cost accounts deal with the same facts and cannot therefore, be independent of each other although financial accounts deal with the facts in the mass and the latter with the facts in relation to the several parts. The author discusses the relationship of the two and explains how the financial accounts may be brought into line with costing.”

A I *The Accountant 16 Mei 1931*

Accounting in U.S.S.R.

Diakonoff, V. A. — Schr. verschaft enkele gegevens omtrent het in de Sovjet-Republiek toegepaste administratie-systeem. Onderscheiden wordt o.a. een exploitation balance-sheet en een construction balance-sheet.

Sinds 1 October 1929 geschieden alle vereffeningen tusschen de Sovjet-ondernemingen onderling door middel van de Staatsbank, waardoor onderlinge credietverleening en wisselafgifte zijn vervallen. De staatsbank is niet alleen „clearinghouse” geworden, maar ook de nauwkeurige controleur van alle industriële zaken.

A I *The Journal of Accountancy Maart 1931*

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The future of the accountant in economics and industrial ethics

Sadler, G. F. — Uitvoerig wordt betoogd, dat de accountants ook voldoende met de economie op de hoogte moeten zijn, want dat juist zij de menschen zijn, die dagelijks met het bedrijfsleven, in al zijn schakeeringen, in aanraking komen. Zij moeten verder zien dan de bedrijven waar ze accountant zijn. Zij moeten het geheel overzien en beoordelen.

A II I *The Accountant 21 Febr. 1931*

Industrial development and its relation to accountant

Howitt, H. G. — In een interessant artikel bespreekt schr. verschillende belangrijke onderwerpen, verband houdende met de manier waarop accountants het hunne kunnen bijdragen om de industrie uit de moeilijkheden te helpen. O.m. merkt schr. op: „I am not for a moment minimising the benefits of audit, or suggesting that we should go beyond our statutory duties in what we say in our reports and embark on public expression of opinion on matters outside our province, but I do think it is our duty to ensure that an audit shall not be looked upon merely as a statutory and rather negative formality. In these days industry cannot afford formalities — there are enough Government ones already — and now that the staffs of big businesses are so largely able to prepare their own accounts and provide their own internal checks, the audit should aim at helping in other directions too.”

Whether this help should take the form of a detailed report to the Board or in pointing out weaknesses and possible improvements in the running of the business and the accounts, the auditor should cultivate the frame of mind that the more he can make his work come to be regarded as a constructive element in costs, and not as an overhead, the more benefit will be to the community, to his clients and to himself.

A II I *The Accountant 11 April 1931*

Het honorarium van den accountant

X. — Een uitvoerige beschouwing wordt gegeven, naar welken maatstaf de accountant den prijs van zijn diensten moet berekenen. Schrijver merkt o.m. op, dat een honoreering naar tijd niet juist te noemen is en geeft de volgende slotopmerking: „Betaling naar tijd heeft niet die mérites, welke daaraan worden toegekend. Integendeel, voordeelen heeft ze niet, maar alleen nadeelen. Dit wil echter niet zeggen, dat betaling naar tijd nimmer toelaatbaar zou zijn Deze basis is toe te passen in de volgende gevallen: 1e. als een andere basis ontbreekt. Dit is bijv. het geval bij credietonderzoeken ten behoeve van bankinstellingen. 2e. Als het bereikte resultaat geacht kan worden evenredig te zijn aan den tijd, aan de opdracht besteed. Hiervan vinden we voorbeelden onder verschillende controlewerkzaamheden: check-werk, inventariseeren, in 't algemeen het assistentenwerk — ook wanneer de accountant dit persoonlijk verricht. 3e. Als het bereikte resultaat geringer is dan de opofferingen van den accountant. De accountant moet minstens het offer van zijn „arbeidsmoeite” gemeten aan den tijd, vergoed krijgen, tenzij hij bereid is een opdracht op risico te aanvaarden.”

A II I *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1931*

Report writing

Binder, B. H. — Uitvoerig wordt beschreven hoe rapporten moeten worden opgesteld. Praktische wenken worden gegeven.

A II 3 *The Accountant 7 Maart 1931*

Het rekest van het Bestuur der Vereeniging van academisch gevormde accountants

Tekenbroek, Mr. Dr. E., Geer, Mr. Dr. F. C. van — Naar aanleiding van het rekest van de Ver. van academisch gevormde accountants en het daarna geschreven artikel door Mr. Dr. van Geer in dit blad, wordt door Mr. Dr. Tekenbroek een uitvoerige beschouwing gegeven om de juistheid van dit rekest aan te toonen. Mr. Dr. van Geer weerlegt een en ander in een uitvoerig onderschrift.

A II 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1931*

The public and the profession

Redactie. — Betoogd wordt, dat de accountants er niet alleen zijn, om te zien of de boeken goed zijn bijgehouden, doch dat de beteekenis veel meer daar ligt, dat zij betrouwbare personen zijn, die tegenover derden de juistheid kunnen verklaren. Te dien aanzien wordt o.m. opgemerkt:

„In the preamble of the Royal Charter of the Institute, the Sovereign approved as the very first object of incorporation, the opinion of the petitioners that” „incorporation would be a public recognition of the importance of the profession, and would tend to gradually raise its character and thus to secure for the community the existence of a class of persons well qualified to be employed in the responsible and difficult duties often devolving on public accountants.”

„In the light of this pronouncement, the granting of the charter must be taken as a setting aside of chartered accountants to be a body of men to whom the public can look for certain special qualities in the performance of their functions. Technical excellence in the performance of duties is greatly to be desired, but the Charter would have fallen short of its professed object had it provided for the holding of examinations and nothing more.”

A II 4 *The Accountant 28 Febr. 1931*

Het accountantswezen in Noorwegen

Sillen, O. — Een kort overzicht wordt gegeven van de wettelijke regeling der controle van het beheer bij de Naamlooze Venootschap in Noorwegen.

A II 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1931*

The protection of the qualified practitioner

Ernstig wordt er op aangedrongen, dat er maatregelen worden getroffen, waardoor het publiek weet, welke de betrouwbare (goede) accountants zijn.

A II 4 *The Accountant 21 Febr. 1931*

Rapporten en antwoorden der departementen op de door het Hoofdbestuur gestelde vragen

Het Hoofdbestuur der Ned. Mij. v. Nijv. en Handel publiceert rapporten en antwoorden naar aanleiding van de volgende vraagpunten: 1. samenwerking van ondernemingen. 2. uitbreiding der industrie. 3. wettelijke regeling van het accountantswezen.

A II 4 *Maatschappij-Belangen Mei 1931*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Contrôle des recettes et des dépenses aus chemins de fer du Reich

Dorpmüller. — Beschrijft in korte trekken hoe bij de Deutsche Spoorwegen gegevens betreffende ontvangsten en uitgaven worden verzameld.

A III 1 *Mon Bureau Maart 1931*

La comptabilité rationelle dans les industries d'Etat

Millon, P. — In dit vervolgartikel wordt o.a. beschreven de werking der gecentraliseerde administratie en der daarmee verkregen resultaten.

A III 3 *Mon Bureau Maart 1931*

Accounting for golf and country clubs

Sharpley, J. — De organisatie, financiering, leiding administratie en interne controle van een golfclub worden beschreven.

A III 3 *The Journal of Accountancy Maart 1931*

La symbolisation centé — décimale

Ravisse, G. — De werking van het centé-décimale-stelsel wordt beschreven als te zijn een verbetering van het décimale stelsel van Dewey, doordat onderverdeling in telkens meer dan 10 groepen mogelijk is.

A III 3 *Mon Bureau Maart 1931*

De administratie bij de rijkspostspaarbank

Groen, J. H., Mr. — Een beknopt overzicht van de administratie dier bank wordt gegeven; ze wordt gekenmerkt door sterke centralisatie.

A III 3 *Administratieve Arbeid Maart 1931*

De administratie van gemeentewerken

Harms, F. H. — In groote lijnen wordt de administratie beschreven van de afd. Publieke Werken.

A III 3 *Maandblad voor het Boekhouden Mei 1931*

Iets uit de administratie van het ontvangkantoor der gemeente

Kessel, W. M. A. van — Besproken worden o.m.: a. De kas van den Gemeente-ontvanger; b. De ontvanger in rekening-courant met de bedrijven en andere instellingen; c. De kasopname bij den Ontvanger.

A III 3 *Maandblad voor het Boekhouden Juni 1931*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Verdeeling van de contrôle-taak tusschen commissarissen en accountant

Nijst, J. J. M. H. — Schrijver volgt aan de hand van de literatuur de evolutie der denkbeelden op dit gebied in Nederland.

A IV 2 *De Bedrijfseconoom Mei 1931*

Physical inspection of stock-in-trade

Puzzled. — Schrijver betoogt, dat de voorraad in natura moet worden opgenomen. O.m. wordt opgemerkt:

„It seems to me that in order to satisfy themselves as to the existence of this asset, auditors must, to a certain extent, actually inspect the stock, for to accept a certificate from the managing director that the stock is in order without verifying its actual existence, appears to constitute a grave neglect of duty and to throw grave doubts on the value of an auditor's certificate.”

en voorts:
„It is difficult to understand the mentality of auditors who count a few pounds of petty cash with meticulous care, yet ignore stock-in-trade which probably amounts to thousands of pounds and has a direct bearing on the amount of profit shown by the accounts.”

A IV 2 *The Accountant 28 Maart 1931*

The audit of subsidiary companies

Redactie. — Naar aanleiding van het gebeurde bij the Royal Mail Steam Packet zijn in „the House of Commons” door Sir J. Ferguson eenige opmerkingen gemaakt. Ook in „the Times” is hierover geschreven. De opmerking werd gemaakt, dat het niet juist is, dat de

accountant van de holding-company niet tevens accountant is van de „subsidiaries”.

De Redactie bestrijdt de noodzakelijkheid hiervan en betoogt, dat het juist beter is, indien er meerdere accountants zijn, want de accountant van de holding-Company kan toch steeds alle gewenschte inlichtingen krijgen van de accountants van de dochter-ondernemingen. Dit toch sluit de benaming „subsidiaries” reeds in. Geen concentratie van de accountantskantoren is het devies van de redactie.

A IV 3 *The Accountant 21 Maart 1931*

A case of embezzlement

Contributed. — Naar aanleiding van fraude gepleegd bij de Warrington Corporation worden de leemten in de administratieve verantwoording besproken.

A IV 3 *The Accountant 14 Maart 1931*

The Nottingham Gas Case

Redactie. — Naar aanleiding van een fraude bij bovengenoemde onderneming, die 10 jaren heeft geduurd en die hierin bestond, dat door bepaalde leveranciers meer werd gefactureerd dan geleverd werd, worden de leemten besproken, die er in de organisatie bij dit bedrijf bestonden.

A IV 3 *The Accountant 14 Maart 1931*

A case of misfeasance by an auditor

Redactie. — Behandelt wordt de aangelegenheid waarbij de drie „directors and the auditor of John Fulton & Co.” werden veroordeeld tot terugbetaling aan de N.V. van aan de preferente aandeelhouders uitgekeerde dividenden tot een totaalbedrag van £ 8248.—. De accountant had onjuiste balansen opgemaakt n.l. £ 13.000.—. uit-gegeven voor advertenties opgenomen op de balans onder Debiteuren, enz. terwijl hij er niet over had gerapporteerd.

A IV 3 *The Accountant 6 Juni 1931*

Bank reconciliations

Redactie (Practical points). — Beschreven wordt de controle van „bankpass books” en waaraan daarbij gedacht moet worden.

A IV 3 *The Accountant 13 Juni 1931*

Share registration and transfer work in special relation to recent frauds

Brouson, F. H. E. — Beschreven wordt, hoe de Hatry knoeierijen konden plaats vinden.

A IV 3 *The Accountant 14 Maart 1931*

Apportionment of stock in corporate consolidation — Proposition

Mannix, R. L. — Een uitvoerige beschouwing, toegelicht met cijfervoorbeelden, wordt gegeven over het volgende: Drie N.V.'s die aandeelen van elkaar bezitten, besluiten hun bedrijven in te brengen in een 4e N.V. Hoeveel bedraagt nu de waarde van den inbreng van elk van de N.V.'s en hoeveel krijgt elk van het kapitaal van de 4e N.V.

A IV 3 *The American Accountant Mei 1931*

A miscellany of frauds and defalcations

Freeman, G. R. — In a lecture of great interest, Mr. Freeman describes a number of cases within his own experience in which the auditor has had to turn bloodhound as well as watchdog. These range from alternation of the petty cash book to forgery of legal documents, and they bring very forcibly home to the accountant the necessity of continual watchfulness and for remembering that he is dealing with human beings as well as with figures.

A IV 3 *The Accountant 6 Juni 1921*

The conduct of investigations

Graves, L. H. — Investigations vereischen meestal een dieper ingaan op de feiten, zooals bijv. bestudeering van de financieele positie enz. Men kan bijna zeggen, dat een investigation begint, waar de audit eindigt. Een nauwkeurige instructie moet gegeven worden, terwijl daarbij vooral dient te gelden: „To deal with the question set and not to answer something which is not asked”. In hoofdzaak wordt behandeld de investigation ten behoeve van crediteuren.

A IV 3 *The Incorporated Accountants' Journal Maart 1931*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Samenwerking tusschen ondernemers op economisch statistisch gebied

Valk, Dr. W. L. — Het nut in dit opzicht is gelegen in de vereen-

voudiging van het conjunctuurprobleem. Daarom is deze samenwerking van meer belang voor de algemeene dan voor de particuliere conjunctuur.

B a III 1

Maatschappij-Belangen April 1931

La comptabilité et la statistique — Leurs natures et leurs limites respectives

Billard—Thumen, Ch. — De basis van de statistiek is dezelfde als die der administratie, n.l. de „rekening”. Te onderscheiden statistiek in den zin van statistische opstelling van cijfers (ontleend aan de administratie) en de statistiek als methode voor controle-onderzoek, welke juist aanvangt met de bestudeering der statistische opstellingen.

B a III 1

Mon Bureau Maart 1931

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De maatstaf der waarde in de markthuishouding

Verwey, C. — Schr. geeft een overzicht van de waarde-theorie Oppenheimer (De waarde in de markthuishouding is de objectieve verkrijgingswaarde, die bepaald wordt door de gemiddelde maatschappelijke grenskosten. De ruilwaarde staat op het punt der maatschappelijke grensverkrijgingswaarde).

B a IV 1

De Bedrijfseconoom April en Mei 1931

De kostprijsberekening onder invloed der conjunctuur

Janssens, C. H. A. J. — In eenige vervolgartikelen behandelt schrijver bovenstaand onderwerp. In dit artikel wil schrijver aantoonen, dat de conjunctuur invloed uitoefent op de kostprijsberekening, in zoverre ze nieuwe vormen van organisatie en concentratie en van bedrijfsmethoden in het leven roept of wel stimuleert.

B a IV 1

Accountancy Mei 1931

The value and limitation of costing in industry

Cathles, A. — De waarde van een goede kosten-splittings wordt uiteengezet, evenals de noodzaak om de voor-calculation te vergelijken met de na-calculation. De kosten van een goede kostprijs-calculation moeten afgemeten worden naar zijn efficiency.

B a IV 1

The Accountants' Magazine Maart 1931

Enige critische beschouwingen over de leer der organische winst-calculation

Me y, Drs. A. — In aansluiting bij de vorige artikelen wordt nu uitvoerig gesproken over:

De prijs-niveau-theorie.

De accommodatie aan veranderde productie-omstandigheden.

Enkele bedrijfseconomische opmerkingen a.d.z.: Vervangingswaarde van den omzetdag en vervangingswaarde van den dag der aanwending in de productie. De vervangingswaarde van duurzame productie-middelen. Vervangingswaarde-calculation en goodwill.

In de slotbeschouwing merkt schrijver o.m. op:

Tevens moge ik er op wijzen, dat in de systemen van „standard-cost-calculation en budgetary-control” eerst dan een voldoende perspectief komt, wanneer economische kostprijs en sociale waarde den theoretischen ondergrond der calculation gaan vormen. Daar komt nog bij, dat de behandeling van Standard Costs, zoals Charter Harrison e.a. die geven, niet bedoelen schablonen te zijn en dus toepassing op vaderlandschen bodem onder andere omstandigheden aanpassing aan andere omstandigheden eischt. Een goede aanpassing kan echter voor elk bijzonder geval slechts gemaakt worden, indien men den theoretischen ondergrond voldoende scherp ziet. Tot verkrijgen van zoodanig inzicht leent de „vervangingswaarde-theorie Limperg” zich m.i. zeer goed.

De vraag is voor mij, of thans deze depressie ons brengen zal, waar wij zijn moeten. Zullen we in de volgende conjunctuurherleving voortgaan op den ouden weg van te hooge winsten laten berekenen; zullen we in een volgende depressie moeten constateeren, dat de huidige depressie ons in dezen even weinig verder bracht dan alle voorafgaande lessen? Misschien ga ik te ver, maar ik meen in deze zaak een groot vakbelang te zien, en zou daarom dit artikel niet gaarne besluiten zonder te wijzen op de verantwoordelijkheid van den accountant voor de winstbejijfering bij het teekenen van de balans. Een winstberekening, niet op organische calculation gebaseerd, is fout; rekent te groote winst en de accountant, die deze teekent is naar mijn meening evenzeer en misschien nog in sterker mate in gebreke als een accountant, die een speculatie-winst als normaal bedrijfsresultaat erkent.

B a IV 8

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1931

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Systeem ter beoordeeling van de credietwaardigheid van gemeenten

Bruyne, E. de — Schrijver stelt een systeem voor, gebaseerd op groepsindeeling der gemeenten, toetsing aan groeps-gemiddelden en aan z.g. normale cijfers. De toepassing hiervan voor de beoordeeling van den belastingdruk en de draagkracht wordt gegeven.

B a V 5a

Administratieve Arbeid Maart 1931

De effectiviteit van het onderpand in de afbetalingsovereenkomst

Turk, W. P. den — In een door voorbeelden uit de praktijk toegelicht betoog laat schr. zien, door welke factoren de onderpanden van afbetalingsovereenkomsten aan waardevermindering onderhevig zijn.

B a V 5 c

In- en Uitvoer 11 Mei 1931

Middenstand en termijnverkoop

Rutgers, Dr. F. L. — De detailhandel zal genoodzaakt zijn, deel te nemen aan den verkoop op afbetaling. Schr. bespreekt de verschillende wegen, waarlangs de middenstand de daardoor ontstaande kapitaalbehoefte zou kunnen financieren. Collectieve financiering door banken lijkt schr. het meest rationeel.

B a V 5 c

De Nederl. Mercur 4 Juni 1931

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Rapporten en antwoorden der departementen op de door het Hoofdbestuur gestelde vragen

Het Hoofdbestuur der Ned. Mij. v. Nijv. en Handel publiceert rapporten en antwoorden naar aanleiding van de volgende vraagpunten. 1. Samenwerking van ondernemingen. 2. uitbreiding der industrie. 3. wettelijke regeling van het accountantswezen.

B a VI 1

Maatschappij-Belangen Mei 1931

La section d'information de l'institut international d'organisation scientifique du travail

Lugrin, J. P. — Beschrijft de technische werking van het in het voorgaand artikel besproken classificatie-systeem, de behandeling der ingekomen aanvragen om inlichtingen, alsmede de resultaten met deze organisatie bereikt.

B a VI 1

Mon Bureau Maart 1931

Samenwerking van bedrijven.

Gogh, Ir. V. W. van — Door een grootere mate van samenwerking tusschen bedrijven en bedrijfstakken zou in Nederland op het oogenblik veel te bereiken zijn, dat ten goede zou komen zoowel aan het land in het algemeen, als aan ieder der bedrijven afzonderlijk. Van een gezamenlijk optreden kan worden verwacht een streven in de richting van: 1. Kostprijsverlaging. 2. Het blijven in Nederland van de weinige orders, die tengevolge van de slechte conjunctuur op het oogenblik te plaatsen zijn. 3. Het bereiken van een redelijk prijsniveau dat geen verlies geeft.

B a VI 5

De Ingenieur 17 April 1931 p. T. 41—T. 44

Middenstand en termijnverkoop

Rutgers, Dr. F. L. — De detailhandel zal genoodzaakt zijn, deel te nemen aan den verkoop op afbetaling. Schr. bespreekt de verschillende wegen, waarlangs de middenstand de daardoor ontstaande kapitaalbehoefte zou kunnen financieren. Collectieve financiering door banken lijkt schr. het meest rationeel.

B a VI 9

De Nederl. Mercur 4 Juni 1931

Georganiseerde vrijheid

Tobi, Dr. E. J. — Schr. bepleit branche-gewijze georganiseerde productie, tot stand gekomen door overeenkomst uit vrijen wil.

B a VI 9

De Naaml. Vennootschap Juni 1931

Begrotingspolitiek en conjunctuurontwikkeling

Steinmetz, Dr. B. J. F. — De begrotingspolitiek der regering moet rekening houden met de conjunctuur in het economisch leven. Hoe gebrekkig onze kennis omtrent de wijze waarop de verschillende middelen — opbrengsten door de conjunctuur worden beïnvloed ook nog moge zijn, toch moet reeds thans gehandeld worden.

B a VI 2

Koloniale Studiën April 1931

Conjunctuuronderzoek

Limborgh Meyer, G. C. — Schr. legt grooten nadruk op de noodzakelijkheid van conjunctuurstudie in het Nederlandsche bedrijfsleven.

B a VI 12

Maatschappij-Belangen April 1931

Le contrôle de la qualité dans la fabrication

Ravisse, G. — De resultaten eener bij de Citroën fabrieken ingestelde enquête naar de wijze, waarop de contrôle der fabricage in hare verschillende stadia plaats vindt, worden uitvoerig beschreven.
B a VI 13 *Mon Bureau Maart 1931*

La symbolisation centé — décimale

Ravisse, G. — De werking van het centé-décimale-stelsel wordt beschreven als te zijn een verbetering van het décimale stelsel van Dewey, doordat onderverdeling in telkens meer dan 10 groepen mogelijk is.
B a VI 13 *Mon Bureau Maart 1931*

Atavismen in en om de naamlooze vennootschap

Polak, Prof. Dr. N. J. — Schr. geeft een interessante bijdrage over atavismen in en om de naamlooze vennootschap, waarbij schr. van atavismen spreekt, wanneer een of ander verschijnsel volhardt kenmerken of eigenschappen te bezitten, die niet langer in het ontwikkelingsstadium of in het milieu passen. Voorbeelden van zulke atavismen zijn: de tantièmes van directeurs, de nominale waarde van aandelen, oligarchie.
B a VI 14 *De Naamlooze Vennootschap Juni 1931*

The future of the accountant in economics and industrial ethics

Sadler, G. F. — Uitvoerig wordt betoogd, dat de accountants ook voldoende met de economie op de hoogte zijn, want dat juist zij de menschen zijn, die dagelijks met het bedrijfsleven, in al zijn schakeeringen, in aanraking komen. Zij moeten verder zien dan de bedrijven waar ze accountant zijn. Zij moeten het geheel overzien en beoordeelen.
B a VI 17 *The Accountant 21 Febr. 1931*

Industrial development and its relation to accountancy

Howitt, H. G. — In een interessant artikel bespreekt schrijver verschillende belangrijke onderwerpen, verband houdende met de manier waarop de accountants het hunne kunnen bijdragen om de industrie uit de moeilijkheden te helpen.

O.m. merkt de schrijver op: „I am not for a moment minimising the benefits of audit, or suggesting that we should go beyond our statutory duties in what we say in our reports, and embark on public expression of opinion on matters outside our province, but I do think it is our duty to ensure that an audit shall not be looked upon merely as a statutory and rather negative formality. In these days industry cannot afford formalities — there are enough Government ones already — and now that the staffs of big businesses are so largely able to prepare their own accounts, and provide their own internal checks, the audit should aim at helping in other directions too.

Whether this help, takes the form of a detailed report to the Board, or in pointing out weaknesses and possible improvements in the running of the business and the accounts, the auditor should cultivate the frame of mind that the more he can make his work come to be regarded as a constructive element in costs, and not as an overhead, the more benefit will be to the community, to his clients and to himself.

B a VI 17 *The Accountant 11 April 1931*

Travail à la chaîne et travail à la chaîne commandée

Bele, P. — De eenige essentiele voorwaarde voor kettingarbeid vooronderstelt een fabricage met een regelmatige opvolging van vooraf vastgestelde handelingen. Ook de middelmatige groote ondernemingen kunnen, onder zekere voorwaarden deze methode toepassen, hetgeen met eenige voorbeelden wordt aangetoond.
B a VI 19 *Mon Bureau Maart 1931*

Drukwerken, opslaan, contrôle, nabestelling

Wolff, W. H. — Enkele wenken t.o.v. deze punten worden gegeven.
B a VI 23 *Administratieve Arbeid Maart 1931*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Le bureau des méthodes

Billard, Ch. — De bewegingsstudie is uitgebreid tot een studie der arbeidsvoorwaarden en der bij de arbeid gebruikte hulpmiddelen. De bestudeering van de technische voorbereiding van de arbeid behoort tot de taak van het „bureau des méthodes”.
B a VII 5 *Mon Bureau Maart 1931*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. Accountancy

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Taylor, J. B. and H.C. Miller. Solutions to C. P. A. problems. New York, 1931.

III. LEER VAN DE INRICHTING

James, A. Commerce and accounts. New York, 1931.
Langer, C. H. and T. B. Gill. Mathematics of accounting and finance. Chicago, 1930.

Michlign, Paul. Taylorisierte Finanzbuchhaltung im Einzelhandel. Stuttgart, 1930.

Mütteli, H. Organisationsfragen im Rechnungswesen der Industrie. Zürich, 1931.

Rechnungswesen, Industrielles. 1. Teil: Grundlagen. Bearb. vom Ausschuss für industrielles Rechnungswesen A. F. I. R. beim Verein deutscher Ingenieure in Verbindung mit dem Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten. Berlin, 1931.

Scharpinet, Franz. Konjunktur und Bankbilanz. Mannheim, 1930.

Schmitt, Rudolf. Buchhaltung und Bilanz bei der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Sprendlingen, 1930.

Stolting, Erich. Die Bilanzen der Aktiengesellschaften und der Börsenkurs der Aktien. Bochum, 1930.

A W F — Maschinenkarte. A W F — Anlagenkarte. A W F — Erg. — Karte. Berlin, 1931.

Taylor, R. E. and R. N. Owens. Elements of accounting. New York, 1930.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hofmeister, Wilhelm. Die Revision der Bankfiliale durch ihre Zentrale. Höchststadt, 1930.

B. Bedrijfshuishoudkunde

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Bücher, Richard. Nationalökonomie und Betriebswirtschaftslehre. Zürich, 1931.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Böhler, E. Neuzeitliche Effektypen. Zürich, 1930.
Bond, F. D. Success in security operations. New York, 1931.
Dunnigan, William. Practical stock market forecasting. New York, 1931.

Halbig, Justin. Finanzierung und Organisation der Teilzahlungskredit-Geschäfte. Coburg, 1930.

Paech, Georg. Kreislauf; Konjunktur und Kredit. Berlin, 1931.

Prion, W. Selbstfinanzierung der Unternehmungen. Berlin, 1931.-

Langer, C. H. and T. B. Gill. Mathematics of accounting and finance. Chicago, 1930.

Schuster, Walter. Finanzierungsprobleme in Aussenhandel. Stuttgart, 1931.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bickel, Otto. Marktbeobachtung und Absatzorganisation in der deutschen Baumwollweberei. Eine betriebswirtschaftliche Brancheuntersuchung. Nürnberg, 1931.

Bucka, Robert. Die Praxis des Einkaufs im Industriebetrieb. Stuttgart, 1931.